

FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO DO VAGINISMO EM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Edição 115 / 12/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7191355

Autoria de:

Gabriel Da Silva Oliveira;
Katielly De Souza Silva;
Milena Ferreira Nicolini;
Thaynara Celestino Rocha;
Vanessa Bermond Da Silva

RESUMO

Justificativa: O vaginismo é uma patologia que pode ser desenvolvida após um trauma, desencadeando gatilhos emocionais que afetam a qualidade de vida sexual de mulheres que passaram por abuso sexual. Essa patologia consiste em espasmos involuntários da musculatura pélvica presentes no terço externo da vagina associados ao medo e/ou a dor. A fisioterapia previne e trata limitações e deficiências físicas, restaura a função, a mobilidade e promove o alívio da dor. **Objetivo:** demonstrar a importância da fisioterapia no tratamento do vaginismo em mulheres vítimas de abuso sexual. **Metodologia:** É uma revisão de literatura, onde inicialmente foram encontrados 327 artigos na base de dados do Google Acadêmico, ao restringir a pesquisa para o período de 2017 a 2022 os resultados foram de 150 artigos, utilizando os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 9 artigos com os descritores, fisioterapia, vaginismo e tratamento. **Conclusão:** Os fisioterapeutas são profissionais que estão preparados para atender mulheres com essa disfunção, pois através da avaliação e esclarecimento do tratamento é possível proporcionar a paciente o tratamento de educação comportamental, através do recurso da cinesioterapia é possível proporcionar o autoconhecimento diminuindo as dores pélvicas. Houve maior eficácia quando as técnicas foram combinadas, mostrando melhora na função sexual, com uso de técnicas analgésicas, exercícios de relaxamento dos músculos da MAP, dessensibilização local realizada com dilatador vaginal e terapia manual.

Palavras chaves: Fisioterapia. Vaginismo. Tratamento. Abuso.

Rationale: Vaginismus is a pathology that can develop after trauma, triggering emotional triggers that affect the quality of sexual life of women who have experienced sexual abuse. This pathology consists of involuntary spasms of the pelvic muscles present in the outer third of the vagina associated with fear

and/or pain. Physiotherapy prevents and treats physical limitations and disabilities, restores function, mobility and promotes pain relief. **Objective:** to demonstrate the importance of physical therapy in the treatment of vaginismus in women victims of sexual abuse. **Methodology:** it is a literature review, where 327 articles were initially found in the Google Scholar database, when restricting the search to the period from 2017 to 2022 the results were 150 articles, using the inclusion and exclusion criteria, they were selected 9 articles with the descriptors, physiotherapy, vaginismus and treatment. **Conclusion:** physiotherapists are professionals who are prepared to assist women with this disorder, because through the evaluation and clarification of the treatment it is possible to provide the patient with behavioral education treatment, through the use of kinesiotherapy it is possible to provide self-knowledge by reducing pelvic pain. There was greater effectiveness when the techniques were combined, showing improvement in sexual function, with the use of analgesic techniques, PFM muscle relaxation exercises, local desensitization performed with a vaginal dilator and manual therapy.

Keywords: Physiotherapy. Vagus. Treatment. Abuse.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1. Músculos do assoalho pélvico	p. 12
Figura 2. Aparelho de Biofeedback	p. 17
Figura 3. Cinesioterapia com bola suíça	p. 17
Figura 4. Massagem perineal	p. 18
Figura 5. Dilatadores Vaginais	p. 19
Figura 6. Aparelho de Eletroterapia	p. 20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AP – Assoalho Pélvico	p. 12
DS – Disfunção Sexual	p. 7
EE – Eletroestimulação	p. 21
ISTS – Infecções Sexualmente Transmissíveis	p. 10
MAP – Musculatura do Assoalho Pélvico	p. 10
MAPs – Músculos do Assoalho Pélvico	p. 21
OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde	p. 10
OMS – Organização Mundial de Saúde	p. 10

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. PROBLEMATIZAÇÃO	8
3. HIPÓTESES	8
4. OBJETIVOS	9
5.1 Objetivo geral	9
5.2 Objetivos Específicos	9
6. MATERIAIS E MÉTODOS	9
7. REVISÃO DE LITERATURA	9
7.1 Abuso sexual e suas consequências	9
7.2 Anatomia do sistema reprodutor feminino	10
7.3 Vaginismo	12
7.4 Atendimento as mulheres diagnosticadas com vaginismo.	1
7.5 Avaliação, diagnóstico e tratamento fisioterapêutico	14
8. RESULTADOS E DISCUSSÕES	20
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E / OU CONCLUSÃO	22
REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS	23

1. INTRODUÇÃO

O termo disfunção sexual (DS) diz respeito a uma ampla variedade de condições clínicas, que incluem frustração, desejo sexual hipoativo, redução da frequência dos intercursos sexuais, transtorno de excitação sexual, transtorno do orgasmo e transtornos dolorosos, como, vaginismo (SOUZA et al., 2018).

Batista em 2017 mostrou no seu estudo com 1.219 mulheres, 49% das mulheres desse grupo apresentava uma disfunção sexual, alterações físicas e disfunções de órgãos pélvicos, podendo ocorrer uma limitação de vida sexual dessas mulheres por envolver músculos esqueléticos, estruturas ósseas, nervosas e vasculares, sendo um relato preocupante para a equipe de saúde pública.

Portanto sabe-se que disfunção sexual é classificada quando há uma alteração nas categorias do ciclo sexual, em que é apresentada a fase de desejo, excitação, lubrificação e orgasmo, quando ocorre uma interferência desse ciclo o classificamos como DS, o qual o estímulo doloroso é classificado como vaginismo (KINOSHITA E OGNIBENI.,2021).

Essa patologia consiste em espasmos involuntários da musculatura pélvica presentes no terço externo da vagina associados ao medo e/ou a dor, conseqüentemente pode ser causado por um trauma. Muitas literaturas apresentam divergências em relação a estes espasmos. Há evidências de que muitos fatores biopsicossociais podem acarretar nesta condição, tais como o abuso sexual,educação,trauma físico ou emocional, sexo estrito, experiências sexuais de baixa qualidade, receio diante das expectativas da relação sexual pela primeira vez, ou mesmo crenças religiosas (LEVANDOSKI EFURLANETTO., 2020).

KINOSHITA et al., 2020 ressalta que em muitas mulheres com história de violência sexual, acontece maior incidência de alterações menstruais, dor pélvica crônica, dispareunia e disfunções sexuais, do que aquelas que nunca sofreram esse tipo de violência. Entende-se que a violência sexual pode interferir negativamente na função sexual feminina e na qualidade de vida sexual, dentre as possibilidades de tratamento, encontra-se os recursos utilizados na fisioterapia.

O vaginismo pode ser classificado como leve, onde a penetração é possível, porém de maneira dolorosa e difícil; moderado, quando ocorre uma penetração parcial e de grave intensidade, onde a penetração é totalmente impedida. Sendo assim o vaginismo pode ser dividido em primário e secundário, o vaginismo primário está inteiramente ligado a virgindade, quando não ocorreu nenhum tipo de penetração e o secundário que pode estar ligado a situações emocionais e psicológicas, ocorrendo após um trauma. (NAGAMINE E SILVA., 2021)

No entanto, as mulheres com vaginismo geralmente apresentam excitação e orgasmo através de outras formas de relação sexual nas quais a penetração não ocorre, bem como também lubrificação vaginal e orgasmos, mas são incapazes realizar o coito. (LIMA et al., 2020)

A fisioterapia previne e trata limitações e deficiências físicas, restaura a função, a mobilidade e promove o alívio da dor. Nos distúrbios pélvicos, atua na prevenção e no tratamento de disfunções de diferentes sistemas, sendo eles urológicos, fecais e sexuais. Um dos objetivos da fisioterapia uroginecológica é aliviar os espasmos musculares, dores perineais e a qualidade no despenho sexual, a atuação da fisioterapia é trabalhar com os músculos do assoalho pélvico a fim de dessensibilizar essa musculatura estimulando a conscientização corporal, conseqüentemente promovendo o fortalecimento e relaxamento, e o ganho proprioceptivo da musculatura. (SANTOS et al., 2021)

O tratamento consiste em combinar a fisioterapia e a psicologia de forma multiprofissional do vaginismo consiste em aliar a psicologia com a fisioterapia. Além da psicoterapia que trabalha a psicogênese, a fisioterapia ajuda reabilitar os músculos do assoalho pélvico que impossibilita a penetração vaginal total, utilizando técnicas de dessensibilização, massagem perineal, eletroestimulação, biofeedback, ultrassom entre outros recursos fisioterapêuticos. (LIMA et al., 2020)

O objetivo da pesquisa foi demonstrar a importância da fisioterapia no tratamento do vaginismo em mulheres vítimas de abuso sexual.

2. PROBLEMATIZAÇÃO

Segundo dados da DATA SUS 2021 cerca de 225.455 mulheres foram vítimas de abuso sexual. Essa violência poderia ser motivo para desencadear disfunções sexuais como o vaginismo? Quais as conseqüências que podem vir ocorrer?

3. HIPÓTESES

Os traumas causados pelo abuso sexual resultando no vaginismo e são tratados por uma equipe multidisciplinar.

O fisioterapeuta como parte da equipe, utiliza técnicas da fisioterapia pélvica que trazem muitos resultados positivos.

4. OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral

O objetivo da pesquisa é demonstrar a importância da fisioterapia no tratamento do vaginismo em mulheres vítimas de abuso sexual.

5.2 Objetivos Específicos

- Definir o que é abuso sexual e as consequências biopsicossociais nas mulheres.
- Explicar o que é o vaginismo, destacando sinais e sintomas apresentados pelas pacientes.
- Discutir a equipe multiprofissional.
- Elucidar avaliação diagnóstica e tratamentos fisioterapêuticos, utilizando técnicas da fisioterapia pélvica.

6. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram encontrados 327 artigos na base de dados Google Acadêmico quando selecionado o período de 2017 a 2022 os resultados foram de 150 artigos, selecionados 9 artigos com os descritores: fisioterapia, vaginismo, abuso sexual e tratamento. Na base de dados Scielo foram encontrados 5 artigos referente ao vaginismo do período de 2017 a 2022, e selecionados 4 artigos, na base de dados PUBMED foram selecionados 15 artigos sendo na língua inglesa/portuguesa sendo utilizado 3 artigos para o desenvolvimento do estudo.

Para os critérios de inclusão do estudo foram escolhidos os artigos procedentes de fontes que abordassem a temática, sendo selecionados periódicos dos últimos cinco anos, nos idiomas inglês e português. Tendo como critério de exclusão artigos de literatura que não condiziam com o tema proposto e os que estavam fora do recorte temporal pré-estabelecido.

7. REVISÃO DE LITERATURA

7.1 Abuso sexual e suas consequências

O abuso sexual é todo ato de relação forçada ou não consentido por uma pessoa, é uma forma de violência que inclui ameaças sexuais, violência sexual física, diante do ato sexual forçado causando traumas. (HASSAMA et al., 2020)

“Um desses traumas é a violência sexual que é definida como uma ação de conjunção carnal ou um ato obsceno que transgride a vítima, essa forma de violência gera um efeito profundo na vida da mulher, nos aspectos físico, psicológico e social” (MALUF et al., 2021, pag.1)

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma a cada três mulheres no mundo foram violentadas fisicamente e 42% das vítimas relataram lesões causadas durante a violência (SANTOS et al., 2021). O autor ainda ressalta que a violência sexual pode causar disfunções sexuais (DS) além das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Segundo o nono anuário brasileiro de segurança pública (fórum brasileiro de segurança pública, 2015), em 2014, foram registrados 47.643 casos de estupro em todo o país. O dado representa um estupro a cada 11 minutos. Além da conjunção carnal desde 2009, com alteração no código penal, atos libidinosos e atentados violentos ao pudor também passou a configurar crime de estupro.

A agressão sexual causa diversos impactos prejudiciais à saúde mental e física das vítimas, provocando algumas consequências dentre elas as ginecológicas como as DS, ISTs e sintomas ginecológicos de dor pélvica, podendo impactar na saúde reprodutiva da mulher. (HASSAMA., 2020)

O vaginismo pode ser desenvolvido após um trauma, desencadeando gatilhos emocionais que afetam a qualidade de vida sexual dessas mulheres violentadas, em que a mulher relata dor durante a penetração ou incapacidade de penetração devido ao trauma, onde a musculatura do assoalho pélvico (MAP) tem vários espasmos involuntários impedindo que ocorra o ato sexual, ou que a paciente consiga realizar exames ginecológicos. (LEVANDOSKI E FURLANETTO., 2020)

O transtorno da dor sexual feminina (vaginismo) é um problema de saúde pública a serem tratadas, muitas mulheres desconhecem essa patologia ou sentem vergonha de procurar o tratamento com profissional capacitado, se não tratada essa disfunção pode interferir gradualmente na vida social e conjugal. (LIMA E SOUZA., 2020)

7.2 Anatomia do sistema reprodutor feminino

O assoalho pélvico é composto e dividido por:

O assoalho pélvico feminino é dividido em três compartimentos, posterior, anterior (bexiga e uretra), e médio (vagina). Os compostos que auxiliam no suporte do assoalho são o diafragma pélvico. Diafragma pélvico é composto por fâscias e um par de músculos, sendo eles, músculo coccígeo e levantador do ânus, tendo como função sustentar os órgãos pélvicos e prevenindo prolapsos.

O corpo do períneo é o local de convergência e entrelaçamento de fibras musculares, incluindo os seguintes músculos: bulboesponjoso, esfíncter externo do ânus e músculos transversos superficial e profundo do períneo. (BRUNA. RILDO. KARLA et al., 2021).

Os músculos do espaço superficial do períneo são:

Ísquiocavernoso: envolve o clitóris e está associado a compressão e manutenção da ereção do mesmo, Bulboesponjoso: tem sua fixação no corpo do períneo e circunda a parte mais inferior da vagina. Agindo em conjunto com o bulbo do vestíbulo, constrição da vagina durante a coaptação. Transverso superficial do períneo: origina-se na face interna do ramo do ísquio e se insere no corpo do períneo. Esse músculo funciona como auxiliar do transverso profundo. Os músculos do espaço profundo do períneo

são: Transverso profundo do períneo: apresenta fixação na face interna do ramo do ísquio, e a maior parte das suas fibras se insere no corpo do períneo. Algumas fibras se inserem na parede lateral da vagina
esfíncter da uretra: fixa-se na face interna do ramo inferior do púbis e na parede lateral da vagina.
Somente poucas fibras desse músculo passam posteriormente à uretra. (BARACHO, 2018)

Sendo as funções de:

A função do músculo Ísquiocavernoso é manter a ereção e tem origem na tuberosidade isquiática onde se insere na raiz do clitóris, os músculos bulboesponjoso e bubocavernoso se inserem na base do clitóris auxiliam nessa ereção, são inervação que passam pelo nervo pudendo. (BRUNA. RILDO. KARLA et al., 2021).

Figural

Fonte: Músculos do assoalho pélvico, 2018.

7.3 Vaginismo

O vaginismo é o espasmo involuntário da musculatura do assoalho pélvico, podendo ser recorrente ou persistente, acomete o terço inferior da vagina, interferindo no intercuro sexual da mulher, causando sofrimento e dificuldade interpessoal. O vaginismo é explicado por ser um transtorno de efeitos psicológico que podem ocorrer durante alguma fase da vida da mulher (AMARAL E SANTOS., 2017). Experiências sexuais negativas podem desencadear a contração involuntária da MAP, podendo ser relatado de diversas maneiras como dor, dispneúria, ardência durante a relação sexual e falta de penetração. (AMARAL et all., 2022)

Podendo ser classificado em primário e secundário, primário quando a mulher nunca teve relação sexual sem dor, secundário quando a mesma já teve alguma experiência livre de dor (LEVANDOSKI., 2020)

segundo o mesmo o vaginismo ainda pode ser considerado global quando ocorre os espasmos involuntários da musculatura do AP.

Mulheres vítimas de abuso sexual com diagnóstico de vaginismo apresentam dificuldade de terem relações sexuais, ou qualquer outro tipo de penetração como, por exemplo, exames ginecológicos, pois relata dor pélvica durante as tentativas de relação, aumento dos espasmos involuntários, ansiedade e medo. (ARAUJO E SCALCO., 2019)

Patologias relacionadas a disfunção sexual são consideradas, no entanto, um problema de saúde pública que envolve diversos fatores físicos e emocionais, sendo de extrema preocupação para os profissionais de saúde, pois afetam diretamente e indiretamente a qualidade de vida das pacientes, interferindo nas relações dessas mulheres.

As sensações sexuais femininas ocorrem por estímulos e fantasias, em que a mulher tende a ter a sensações de prazer, que acontecem por estímulos sexuais, como por exemplo, o toque, através desses estímulos ocorre um ciclo de resposta sexual.

O ciclo sexual é composto por fases, que são elas: desejo, excitação, orgasmo e resolução que são ativadas a partir de muitos estímulos. A fase é constituída pelo desejo, é onde o apetite sexual se inicia fazendo com que o indivíduo busque o ato sexual, levando a uma alteração hormonal ativando assim androgênio. Esse desejo também é estimulado pelo parceiro por meio do comprometimento, companheirismo e a necessidade de intimidade do casal. (KINOSHITA E OGNIBENI.,2021)

Já na excitação, a musculatura lisa vaginal fica relaxada causando uma vaso dilatação que é o aumento de fluxo sanguíneo superficial e profundo de alguns órgãos dos aparelhos genital, e ocorre também a miotomia, que é a contração involuntária das fibras musculares, sucessivamente ocorre a produção de secreção que é a lubrificação vaginal, e também um aumento do fluxo sanguíneo na artéria clitoriana, aumentando assim a sensibilidade do clitóris. (KINOSHITA E OGNIBENI.,2021)

A fase do orgasmo é onde atinge o clímax do ato sexual, causando uma sensação prazerosa. Onde a mulher tem muitas contrações musculares de forma prolongada, rítmicas e reflexas tanto dos músculos da cavidade pélvica quanto dos membros inferiores e superiores, abdominais e até mesmo da face. O corpo ele libera vários hormônios nesse momento alguns deles são acetilcolina, ocitocina, peptídeos vasodilatadores, favorecendo a dilatação e congestão venosa, ereção do clitóris e o inchaço dos pequenos lábios. (SOUSA, SOUZA E FIGUEREDO.,2020)

Já a resolução que é a última fase do ciclo sexual é o tempo após o orgasmo que dura em média de 5 a 10 minutos, é o momento que o corpo retorna ao seu estado neutro. A disfunção sexual se dá pelos bloqueios totais ou parciais em uma das fases do ciclo, causando insatisfações no ato sexual. A disfunção sexual no Brasil se tornou uma questão de saúde pública vista o alto índice de mulheres tem sua qualidade de vida afetada negativamente devido a essas alterações. (KINOSHITA E OGNIBENI.,2021)

Segundo o estudo de Lima 2020, o vaginismo implica na qualidade de vida sexual e conjugal, interferindo no bem estar em relacionamentos sexual, levando a parceira a baixa auto estima, interferindo na sua vida pessoal e social.

7.4 Atendimento as mulheres diagnosticadas com vaginismo.

Entende-se que por se tratar de uma patologia que envolve um trauma pessoal, é necessário o apoio e acompanhamento de uma equipe multiprofissional que irá auxiliar no sucesso do tratamento da vítima, entre os profissionais podemos destacar: médicos ginecologistas, fisioterapeutas e psicólogos.

A fisioterapia no início junto com a equipe multiprofissional precisa de um exame cuidadoso, no primeiro momento entender o que se passa com aquela paciente e dá o amparo que precisa. Pode acabar acontecendo uma insuficiência dos músculos do assoalho pélvico, desenvolvendo medo que pode levar a sintomas como taquicardia, sudorese, náusea e assim gera mais espasmos musculares. Mulheres com vaginismo frequentemente sofrem de repressão, onde acaba afetando relacionamento interpessoal ambiente de trabalho e vida social. (ALCÂNTARA et al, 2019)

O fisioterapeuta deve iniciar uma investigação com o paciente através de uma boa avaliação junto com a equipe multiprofissional, por que desenvolve outras patologias como baixa auto estima e depressão. Visando as queixas, função, e irá sentar com essa paciente e começar explicar como funciona todo o processo da anatomia na região do assoalho pélvico, os fatores que fazem gerar a disfunção dessa estruturas, e trabalhar com a paciente em seu autoconhecimento através de exercícios respiratórios e alongamento o relaxamento e preparação da musculatura, só depois desses objetivos começamos a priorizarmos dar sequência no tratamento, com a combinação da terapia manual, fortalecimento, eletroestimulação, cinesioterapia.

Pelos estudos que foram feitos, indicam que as pacientes que foram submetidas ao tratamento fisioterapêutico independente do recurso utilizado, com o acompanhamento do fisioterapeuta, teve uma melhora no quadro geral, foi considerada como cura a diminuição da dor, obtenção da penetração vaginal e satisfação sexual, através dos relatos das pacientes, que também ressaltara a eficácia da fisioterapia como parte da equipe multidisciplinar no tratamento do vaginismo diminuindo os danos físicos e psicológicos.

7.5 Avaliação, diagnóstico e tratamento fisioterapêutico

A avaliação da musculatura perineal é de suma importância para a escolha da estratégia mais adequada para a paciente, sendo indicado, caso haja necessidade, a intervenção de equipe psicológica. (LIMA et al., 2021)

Muitas mulheres demoram a ser diagnosticadas com vaginismo, dentre os motivos destacam-se vergonha e falta de conhecimento da patologia, o profissional de primeiro contato é o médico ginecologista, através da avaliação medica é dado o diagnóstico, para dar início ao tratamento que envolve uma equipe multiprofissional, dentre esses destaca-se o fisioterapeuta (Lima, et all, 2020 "Implicações do vaginismo no cotidiano das mulheres").

Após o diagnóstico de vaginismo e a possível causa de trauma, a paciente é encaminhada para atendimento de uma equipe multiprofissional; Médico, Enfermeiros, Psicólogos e Fisioterapeutas, para tratamento psicológico e de funcionalidade para qualidade de vida sexual. O atendimento fisioterapêutico

abrange toda funcionalidade do sistema pélvico, realizando estímulos para relaxamento muscular e devolvendo o prazer durante a relação sexual.

A avaliação fisioterapêutica é realizada com todo esclarecimento do tratamento, em que é realizada uma entrevista com o paciente para entender a queixa principal e retirar dúvidas sobre como será realizado o tratamento, após isso deve ser realizada uma avaliação postural e avaliação pélvica.

Sendo de suma importância uma avaliação completa do paciente, envolvendo exames físicos e complementar para chegar ao possível diagnóstico fisioterapêutico do paciente segundo as informações colhidas e apresentadas pelo mesmo, à avaliação física deve ser realizada após o esclarecimento dos procedimentos que serão aplicados, realizando assim a inspeção e palpação da região íntima da paciente.

Na inspeção é solicitado que o paciente faça a contração do AP, observando se a contração e relaxamento da musculatura, podendo ser classificada como: correta (quando se observa o deslocamento cranial do centro tendíneo do períneo), ausente (quando nenhum movimento do centro tendíneo do períneo é observado), incorreta (quando se observa o deslocamento caudal do centro tendíneo do períneo).

Deve ser iniciado na região da genitália externa, e observar se há alguma alteração na cor, presença de cicatriz, edemas e assimetria nas pregas labiais. Realizar uma Palpação na musculatura superficial do assoalho pélvico para ver se há algum ponto de tensão ou presença de dores. (PALMA, 2014).

Na palpação o paciente terá posicionamento em decúbito dorsal na maca joelhos semiflexionados, toalha sobre a região, o profissional deve portar luvas e usar o gel a base d água para introdução (bi) digital de dedos médio e indicador em formato de C, realizando toda a palpação do assoalho pélvico. (BARACHO,2018)

De acordo com Batista e colaboradores em 2017, mostraram que é possível com treinamento da MAP, a normalização e recuperação do tônus da musculatura tendo grande aplicabilidade nas disfunções sexuais femininas. A musculatura do AP sustenta, suspende os órgãos pélvicos, responsável pelos controles urinários, fecal, ginecológico e com grande participação na atividade sexual. Como a resposta orgásmica é desencadeada por um reflexo sensorio motor, levando a contrações da musculatura do AP, e quando essas são realizadas com consciência e qualidade contrátil, podem promover uma resposta eficaz à sensação orgásmica. A ativação da musculatura leva a aumento da vascularização, do estímulo sensorio motor o que contribui na recuperação do vaginismo.

O aumento do fluxo sanguíneo, da mobilidade pélvica, a melhora na qualidade da ativação da musculatura do AP, a recuperação de disfunções urológicas, fecais, flatos e ginecológicas são valorosos resultados terapêuticos na resolução das disfunções sexuais e na melhora da qualidade de vida das mulheres.

As mulheres que apresentam menor desempenho sexual por apresentarem disfunções musculoesqueléticas e/ou neurológicas podem realizar tratamento fisioterapêutico, pois ele restaura a função, melhora a mobilidade, alivia a dor e previne incapacidades físicas permanentes de pacientes que sofrem de lesões ou doenças. Compreende-se que, existem diferentes tipos de abordagens para o tratamento Fisioterapêutico do Vaginismo.

De acordo com Amaral (2017) o biofeedback é um aparelho digital com a função de mostrar através de imagem e efeitos sonoros a contração e o relaxamento realizado pelo AP, através dele pode-se trabalhar com a paciente a conscientização de contrações e relaxamento voluntários dessa musculatura, obtendo assim percepção de controle dessas funções. A realização desse procedimento pode ser utilizada com eletrodos posto sobre a superfície da pele ou pode ser utilizado o sensor intravaginal que é inserido dentro da abertura vaginal, esse sensor recebe informações do sinal eletromiografico, passando os dados através de imagem para o monitor do computador. O autor ainda ressalta que a utilização desse aparelho no tratamento é um motivador para as pacientes visto que elas conseguem ver a progressão do tratamento, esse recurso obteve resultados positivos, visando a aderência de conscientização da musculatura do assoalho pélvico.

Figura 2

Fonte: Biofeedback

Segundo Souza (2020) a cinesioterapia contribuiu de forma benéfica enfatizando a importância da fisioterapia na saúde da mulher, aumentando a auto-estima e segurança no ato sexual, sendo um dos

recursos mais utilizados no tratamento, abordando técnicas para melhora da consciência corporal, alívio do quadro algico, dissensibilização da região vaginal e efetividade na penetração. Segundo Santos (2021) são indicados exercícios de Kegel para fortalecimento da musculatura, auxiliam no desempenho sexual, dentre outros benefícios. O exercício consiste em séries de contração e relaxamento no períneo. O tratamento pode ser associado ao Biofeedback para a musculatura do assoalho pélvico demonstrando melhor os resultados durante o tratamento, pois atua diretamente no tônus muscular trazendo boa resposta quanto à melhora da função. A técnica foi descrita em todos os estudos e mostraram se eficazes e benéficos.

Figura 3

Fonte: Cinesioterapia com utilização de bola suíça

A massagem perineal é aplicada com a paciente em decúbito dorsal com joelhos flexionados e afastados e os pés ficam sobre a maca, fisioterapeuta posicionado ao lado da maca, insere no canal vaginal o dedo médio em seguida dedo indicador fazendo movimentos de “C” e “U” realizando assim a liberação da musculatura local e com o uso da digito pressão faz a retirada de pontos gatilhos.

Batista (2017) destaca que a massagem perineal é uma ótima técnica que alivia a dor em longo prazo, visto que reduz a hipertonia muscular do MAP, isso se da pela mobilização dos tecidos que causa uma produção de calor quebrando assim as aderências e pontos gatilhos que muitas vezes são os motivos da dor no local.

Amaral (2017) destaca a técnica sendo a mais recomendada para pacientes acometidas por vaginismo, pois com a liberação da musculatura a um relaxamento permitindo assim a facilitação da penetração, o autor destaca que os resultados foram satisfatórios tanto para alívio de dor e relaxamento muscular quanto para a melhoria da satisfação sexual da paciente.

Figura 4

Fonte: Massagemperineal, InterFISIO, 2016.

Os dilatadores vaginais contribuem positivamente na ampliação da elasticidade do canal vaginal, desempenhando papel terapêutico não farmacológico para o vaginismo e dispareunia. Seu manejo auxilia no processo adaptativo miofascial da vagina, permitindo a progressão no tamanho dos dilatadores de acordo com o processo de aceitação da paciente, respeitando seus limites de conforto, de modo a contribuir com a redução da percepção dolorosa durante a relação sexual. (ARAUJO et al., 2021).

Os dilatadores são de silicone ou de material emborrachado lubrificadas, introduzidos no canal vaginal. A técnica começa com dilatadores menores e, com a evolução da paciente, os tamanhos vão aumentando, esse mesmo método pode ser realizado por meio dos dedos. Os dilatadores proporcionam fortalecimento da MAP, cooperando para a melhora do caso, diminuindo a sensibilidade da penetração, beneficia a percepção da MAP, permitindo o controle de relaxamento. (LIMA et al., 2021).

Figura 5

Dilatadores Vaginais

A técnica da eletroestimulação nas mulheres com vaginismo tem grande importância por possibilitar a diminuição das dores sexuais causadas pelas contrações musculares. Pois, por meio das ondas elétricas, causa um relaxamento da musculatura da MAP, possibilitando com o tempo, realizar a introdução, dos cones vaginais e também da realização da massagem perineal, conseqüentemente a mulher consegue passar a ter relações sexuais sem dor.

Para os autores, essa abordagem é realizada por meio de estímulo elétrico com baixa intensidade, permitindo que as musculaturas da região executem a função de contração corretamente. Afirmaram que a eletroestimulação precisa ser aplicada com auxílio de outras técnicas como as já citadas, a cinesioterapia, terapia manual, dentre outras. Para uma resposta considerável, é imprescindível a combinação de outras terapias durante o tratamento. (LIMA et al., 2021)

Usando os parâmetros de analgesia, sendo frequência em: 5, 10, 15, ou 20 e largura de pulso em 100, 150 ou 200, a modulação vai depender da paciente e seu limiar de dor, a terapia é realizada por no mínimo 30 minutos. A eletroestimulação vai possibilitar à mulher portadora de vaginismo, uma melhora significativa nas dores durante a relação sexual.

Figura 6

Por meio das pesquisas realizadas, foi possível notar que a fisioterapia é de suma importância no tratamento de mulheres com vaginismo, sendo o único meio que atende a mulher como um todo, e é muito benéfica, pois com as técnicas utilizadas em casos de vaginismo detém como principais objetivos desenvolver conscientização, controle da musculatura do assoalho pélvico (MAP), restauração da função e mobilidade, bem como o alívio da dor, com a utilização de estimulação de forma analgésica, exercícios de relaxamento da musculatura do assoalho pélvico, dessensibilização local realizada com dilatador vaginal e massagem. (LEVANDOSK E FURLANETTOM et al., 2020).

As abordagens constituem-se em técnicas como o biofeedback associado a eletromiografia de superfície e relaxamento da MAP para auxiliar a identificação das contrações e, assim. Promover maior controle da musculatura. Dilatadores vaginais para alongamento da MAP, dessensibilização gradual para alívio de dor e liberação miofascial de pontos de gatilho têm igualmente sido relatadas na literatura. Considerando as informações apresentadas, a abordagem fisioterapêutica torna-se indispensável para esta disfunção, devido a importância da pluralidade de técnicas empregadas para maior efetividade do tratamento. Entretanto, são poucos os estudos realizados sobre o assunto, o que dificulta o aperfeiçoamento dos profissionais para realizar as terapias de maneira correta.

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O tratamento mais indicado para o vaginismo é o treinamento funcional, o treino de consciência corporal da região pélvica, propriocepção e coordenação motora, na tentativa de recuperar o domínio muscular

consciente perdido nestas pacientes. Faz-se necessário o acompanhamento de uma equipe multiprofissional para o tratamento dessas pacientes (LIMA et al., 2021).

Segundo LIMA e colaboradores 2020, para o tratamento das disfunções sexuais faz-se necessário o atendimento biopsicossocial, proporcionando as vítimas maior acolhimento na forma de tratamento, resultando em abordagens individualizadas de cada caso, visando a saúde mental adesão ao tratamento satisfação no relacionamento e qualidade de vida, visando inserir novamente essa mulher na sociedade.

O sucesso para tratamento da dor sexual se dá através da fisioterapia pélvica utilizando diferentes métodos como a percepção dos MAPs intravaginal manual biofeedback dilatadores etc (SOUZA et al., 2020).

Os fisioterapeutas são profissionais que estão preparados para atender mulheres com essa disfunção, pois através da avaliação e esclarecimento do tratamento é possível proporcionar a paciente o tratamento de propriocepção, através do recurso da cinesioterapia é possível proporcionar o autoconhecimento diminuindo as dores pélvicas (SOUZA et al., 2020).

A eletroneuroestimulação (EE) é um recurso fisioterapêutico que utiliza um aparelho que é capaz de emitir ondas elétricas, que irão estimular o músculo onde está sendo aplicada, podendo ser por meio de sonda ou eletrodo em forma de adesivo, a paciente, quando recebe o estímulo, ganha consciência corporal, entendendo quando é o momento de contração e relaxamento do assoalho pélvico (SUZAE AMARAL et al., 2020).

O biofeedback eletromiográfico também demonstrou resultados positivos no tratamento da disfunção, onde consiste na introdução de um sensor de eletromiografia na vagina, que fornece a mulher consciência corporal com informações sobre o grau de contração muscular do assoalho pélvico (AMARAL et al., 2018)

Também foi possível encontrar resultados positivos com o tratamento realizado por meio de técnicas manuais e a fisioterapia convencional, como a massagem perineal e a cinesioterapia. A dessensibilização progressiva é a técnica mais indicada para mulheres com vaginismo e deve ser por meio de massagem onde é aplicada manobras manuais para relaxar os músculos do assoalho pélvico MAP intra e transvaginal, que também são utilizados para prevenir trauma perineal na hora do parto, reduzir hipertonia muscular, fibroses e outras disfunções e facilitar a penetração (AMARAL E SANTOS., 2017).

A cinesioterapia para o tratamento do vaginismo consiste no relaxamento da musculatura do assoalho pélvico e dos músculos acessórios que contribuem na contração da vagina, como: adutores de coxa, obturadores internos e externos, piriforme, glúteo, abdominais e lombares. Os exercícios de relaxamento podem ser realizados por meio de alongamentos e de exercícios respiratórios, conforme a necessidade da paciente (AMARAL E SANTOS., 2017).

Fisioterapeuta contará com recursos apropriados estabelecidas para o caso, como eletroestimulação, cinesioterapia, dentre outros. Por fim, caso seja necessário questões medicamentosas em intervenções mais graves, o médico auxiliará nesse contexto (ALMEIDA et AL., 2021).

Aplicar massagem perineal transvaginal é eficaz no tratamento do vaginismo causada pela hipertonia da musculatura do AP, com alívio da dor em longo prazo. Mobilizando a região, produzindo nos tecidos calor que ajuda na quebra de ligações do colágeno e aderências, que podem ser resultantes de dores e disfunções no AP.

Houve maior eficácia quando as técnicas foram combinadas, mostrando melhora na função sexual, com uso de técnicas analgésicas, exercícios de relaxamento dos músculos da MAP, dessensibilização local realizada com dilatador vaginal e terapia manual (LEVANDOSK E FURLANETTOM et al., 2020).

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS E / OU CONCLUSÃO

Conclui-se que o vaginismo é um problema de saúde que afeta grande parte das mulheres, seu tratamento deve ser acompanhado por uma equipe multiprofissional em que a fisioterapia é um dos tratamentos que consiste em devolver a função sexual ao paciente, através dos recursos de eletroestimulação e cinético – funcional é possível diminuir os espasmos da Musculatura do Assoalho Pélvico, aliviando a dor, melhorando a qualidade de vida pessoal e sexual, os recursos fisioterapêuticos usados no tratamento do vaginismo é completamente eficaz, pois promove o relaxamento muscular e alívio de dores de cólicas da patologia devolvendo a função não apenas dos MAP mais também da musculatura corporal. Com esses tratamentos as pacientes obtiveram melhora em seu quadro clínico, e uma facilitação ao realizar tarefas simples durante as suas atividades de vida diárias. Contudo são necessários novos estudos para aprofundamento do assunto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BATISTA, Mirca Christina da Silva. **Fisioterapia como parte da equipe interdisciplinar no tratamento das disfunções sexuais femininas.** Revista: Diagn Tratamento, 2017;22(2):83-7.

KINOSHITA, Suzane Amanda Torquete; OGNIBENI, Luciana Cristina Rafael. **Perfil e qualidade da resposta sexual em mulheres e o conhecimento acerca da fisioterapia pélvica.** Revista Uningá, v. 58, p. eUJ2858, jun. 2021. ISSN 2318-0579.

Brito, I. L., Lima, A. A., Araújo, I. C., Dantas, L. S., & Santana. **Intervenções Fisioterapêuticas no Tratamento do Vaginismo.** Editora: Caderno De Graduação – Ciências Biológicas E Da Saúde – UNIT – ALAGOAS, v.6, n.3, p.74-81, maio 2021.

SOUZA, Camilly; VAZ, Maricelle M. Tavares; ANDRADE, Adilson; NUNES, Erica Feio Carneiro; LATORRE, Gustavo Fernando Sutter. **Técnicas fisioterapêuticas para a dor sexual em mulheres: revisão sistemática.** Revista: Femina.2018; 46(1): 32-37.

Maluf GC, Donida IC, Francisco JAF, Nishihara RM. **Mudanças no perfil da mulher vítima de violência sexual em uma capital do sul do Brasil.** Revista da USP. Medicina (Ribeirão Preto) 2021;54(2):e-177038.

DIAS-AMARAL, Ana and MARQUES-PINTO, André. **Perturbação de dor Gênitopélvica e da penetração: revisão dos fatores associados e abordagem geral.** Rev. Bras. Ginecol. Obstet. [online]. Rio de Janeiro, 2018, vol.40, n.12, pp.787-793. ISSN 0100-7203

LIMA, Isabelle Siqueira; SOUSA, Maria Letícia Pereira de; CARVALHO, Melissa de Queiroz; MACEDO, Sandra Rebouças. **Implicações do vaginismo no cotidiano das mulheres.** Revista Brasileira de Sexualidade Humana. São Paulo, RBSH 2020, 31(1); 28-37

SANTOS, Ana Paula Mascarenhas; ARAÚJO, Rafaelly Duarte; RODRIGUES, Gabriela Meira; MONTEIRO, Eliane Maria Oliveira. **Fisioterapia em mulheres com disfunções sexuais causadas pela violência sexual.**REVISTA LIBERUM ACCESSUM, 2021.

TANAKA,BrendaSayuri; MAIA,Ana Cláudia Bortolozzi.**Mulheres vítimas de violência sexual e resposta sexual na vida adulta: uma revisão da literatura.**Revista Psicologia e Educação On-Line, v. 3, n. 1, p. 83 – 92.2020.

ARAÚJO, Isabelle Maria Mendes de; MONTEIRO, Thainara Julianne Lima; SIQUEIRA, Mayara Líddy Ferreira. **Terapêuticas não farmacológicas para disfunções sexuais dolorosas em mulheres: revisão integrativa.**BrJP. São Paulo, jul-set; 4(3):239-44. 2021.

NAGAMINE, B. P. .; DANTAS, R. da S. .; SILVA, K. C. C. da . **The importance of strengthening the pelvic floor muscles in women's health.** Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 2, p. e56710212894, 2021.

Kinoshita, S. A. T., & Ognibeni, L. C. R. (2021). **PERFIL E QUALIDADE DA RESPOSTA SEXUAL EM MULHERES E O CONHECIMENTO ACERCA DA FISIOTERAPIA PÉLVICA.** *Revista Uningá*, 58, eUJ2858, 2021.

LEVANDOSKI, Nathália Torres;FURLANETT, Magda Patrícia. **Recursos fisioterapêuticos no vaginismo.** Revista Fisioterapia Brasil, 2020, Vol. 21 Issue 5, p525-534. 12p.

SANTOS, Ana Paula Mascarenhas; ARAÚJO, Rafaelly Duarte; RODRIGUES, Gabriela Meira de Moura; MONTEIRO, Eliane Maria de Oliveira.**Fisioterapia em mulheres com disfunções sexuais causadas pela violência sexual.**Revista Liberum Accessum 2021 Jul; 10(2): 11-15.

AMARAL, Priscila Pereira; SANTOS, MáiraDaniéla dos. **Intervenção da fisioterapia uroginecológica no tratamento coadjuvante do vaginismo.**Revista Visão Universitária (2017) v. (2): 37-50.

ALMEIDA, Sersie Lessa Antunes Costa; MATIAS, Igor Silva; PEREIRA, Bárbara Coelho; SILVA, Camila Martins; PIRES, Helena Guimarães; ROZA, Isadora Silveira. **Abordagens terapêuticas em pacientes com vaginismo: uma revisão de literatura.** Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.7, p.66221-66240jul.2021.

PALMA, Paulo César Rodrigues. **Urofisioterapia Aplicações Clínicas da Técnicas Fisioterapeuticas nas Disfunções Miccionais e do Assoalho Pélvico.** 2. ed. Campinas- SP, p, 534. 2014.

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

